

БАНК ТИЗИМИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА МУАММОЛАРИ

Джўраев Камолиддин Ташбалтаевич

*макроиқтисодиёт
кафедраси ўқитувчиси
Мирзо Улугбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети
E-mail: kamoljoraev@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9576-2785*

Аннотация. Банк тизимининг айрим сегментлари фаолиятини такомиллаштириш ижтимоий-иқтисодий соҳанинг ва умуман давлатнинг ҳам устувор йўналиши ҳисобланади.

Мақолада Ўзбекистон банк тизимини ривожлантиришнинг долзарб мавзуси, уни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ва замонавий шароитдаги муаммолари таҳлил этилган. Банк тизими фаолиятида замонавий тенденциялар, шунингдек уни янада ривожлантириш истиқболлари, модернизация билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар даврида мамлакат банк тизимини ривожлантириш масалалари тадқиқ этилган. Шунингдек банк тизимини ривожланишига тегишли тавсиялар тақдим этилган.

Калит сўзлар: Марказий банк, банк тизими, тижорат банки, тўлов қобилияти, кредит ташкилотлари, капитал, активлар.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Джураев Камолиддин Ташбалтаевич

*преподаватель
кафедры макроэкономики
Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
E-mail: kamoljoraev@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9576-2785*

Аннотация. Улучшение функционирования отдельных сегментов банковской системы является приоритетной задачей социально-экономической сферы и государства в целом.

В статье анализируются актуальные вопросы развития банковской системы Узбекистана, направления ее совершенствования, а также ее проблемы в современных условиях. Рассматриваются современные тенденции развития банковской системы, перспективы ее дальнейшего совершенствования, вопросы, связанные со статусом банковской системы страны в период социально-экономических изменений, сформулированы и представлены рекомендации по развитию банковской системы.

Ключевые слова: Центральный банк, банковская система, коммерческий банк, платежеспособность, кредитные организации, капитал, активы.

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE BANKING SYSTEM

Dzhoraev Kamoliddin Tashbaltaevich

teacher

*Department of Macroeconomics
national university Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek*

E-mail: kamoljoraev@gmail.com

ORCID: 0009-0000-9576-2785

Abstract. Uluchshenie funktsionirovaniya otdelnykh segmentov bankovskoy sistemy vavlyatsya prioritynoy zadachey sotsialno-ekonomicheskoy sfery i gosudarstva v tselom.

In the state, actual problems are analyzed in the development of the banking system in Uzbekistan, the implementation of the sovrerhshtvovaniya, and also the problems in the modern conditions. Rassmatrivayutsya sovremennye tendentsii razvitiya bankovskoy sistemy, perspective ee dalneyshego sovrerhshtvovaniya, propros, svyazannye so statusom bankovskoy sistemy strany v period sotsialno-ekonomicheskikh izmeneniy, sformulirovani i predstavleny rekomendatsii po razvitiyu bankovskoy sistemy.

Keywords: Central bank, banking system, commercial bank, solvency, credit institutions, capital, assets.

Кириш

Ўзбекистондаги замонавий иқтисодий ўзгаришлар, иқтисодиётнинг асосий соҳаларидаги, шу жумладан, банк тизимидаги трансформацион жараёнлар билан боғлиқ. Бироқ бу жараёнларнинг барчаси ташқи муҳитнинг беқарор ривожланиши фониди юзага келади. Молия тизими, банк тизими ва унинг асосий субъектларининг барқарорлигини таъминлаш учун уни янада такомиллаштириш зарурлигини жаҳон иқтисодий инқирози кўрсатди.

Замонавий Ўзбекистон иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгаришлар банк тизимининг замонавий шакллари ҳамда алоҳида сегментларининг ҳолати ва ривожланиш истиқболларига жиддий эътибор беришга мажбур қилмоқда. Бугунги кунда банк тизимининг институционал ривожланишига янги туртки беришнинг ҳақиқий зарурати мавжуд. Ўзбекистон бозорига замонавий банклар керак, барча банк хизматларини кўрсатишга қодир тизим бозор иқтисодиётни тартибга солиш маркази бўлиши керак.

Банк тизимини тўлиқ ривожлантириш, ижтимоий аҳамиятга эга бўлган вазифаларни тўлиқ бажариш учун мақсадлар, воситалар ва механизмларнинг концептуал яхлит ғоясига асосланган ҳолда маълум дастурларни ишлаб чиқиш лозим. Ўзбекистон ривожланган банк тизимини бундай ҳаракат дастурлари билан таъминлаш ҳар бир соҳа, минтақа, корхона ва фуқарони зарур кредит ва молиявий хизматлар билан таъминлашга қодир.

Адабиётлар шарҳи

Аҳолининг янги молиявий хизматларга бўлган талабининг ортиб боришига ишлаб чиқариш жараёнига инновацион технологияларнинг жадал суръатлар билан кириб келиши, ушбу жараённинг тез суръатларда интенсивланиб бориши, аҳоли турмуш даражасидаги ўзгаришлар, ёшларнинг замонавий билимларни эгаллаши ва бошқалар асосий омиллар сифатида хизмат қилади. Аҳоли банк муассасаларига фақат тадбиркорликни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган кредит сўраб мурожаат қилмайди. Вақтинчалик буш пулларни фоиз тулаш шарти билан жойлаштириш, истеъмол товарлари, жумладан, енгил автомобил ва бошқа транспорт воситалари, маиший техника, мебел сотиб олиш учун истеъмол кредити, таълим кредитларидан фойдаланишга ўхшаш эҳтиёжлар ҳам банк ёрдамида қондирилади. Вақт ўтиши билан банклар томонидан аҳолига кўрсатиладиган хизматлар турлари кенгайиб, сифати яхшиланиб боради.

Банк бозор муносабатларининг бошқа субъектларидан фарқли улароқ пул билан

ишловчи вақтинча бўш турган субъектларга вақтинча фойдаланишга бериб турувчи ва бу пул маблағларини самарали ишлатиш асосида ўз фаолиятини олиб боровчи муассаса ҳисобланади. Банк фаолиятини амалга оширишдан мақсад фойда олишдир. Агар иқтисодий фаолият, жумладан, банк фаолияти ҳам маркетинг тамойиллари асосида йулга қуйилмаса, яъни нима, қачон ва ким учун ишлаб чиқарилади деган саволларга эътибор берилмаса, банклар қийин аҳволда қолиб кетаверади. Агар ишлаб чиқарилган хизмат сотилмаса, (пул даромадларининг камайиши натижасида ички бозорнинг торайишига шубҳа қилмаса ҳам бўлади), моддий ресурслар мақсадсиз сарфланади. Рақамли иқтисодиёт, аниқ ҳисоб-китоблар ва маркетинг тадқиқотларига таяниб, давлат ва оила бюджетлари оптималлаштирилса, инфляция суръатлари ва банк фоизлари кескин пасаяди. Натижада инвестицион фаолиятнинг самарадорлиги ошади, бу эса ички потенциалга асосланиб иқтисодий ўсишга эришишга имконият яратади.

Иқтисодиётчи олимлар, молиячилар кўпинча банк тизимини ривожлантириш муаммоларига мурожаат қилишади ва бугунги кунда кўплаб илмий ишлар мавжуд. Ушбу мавзу бўйича банкларини ривожлантириш муаммолари ва таҳлилига бағишланган ишлар муаллифлари орасида О. И. Лаврушин, Е. И. Воробёва, А. Г. Аксаков, И. В. Беликова, А. В. Козирев, С. А. Куликов, А. Н. Олешко каби олимларни айтиш мумкин.

Маълумки, давлатнинг иқтисодий соҳаси ривожланишини самарали фаолият кўрсатувчи тўлов тизимсиз амалга ошириб бўлмайди. Самарали фаолият кўрсатувчи тўлов тизимлари давлат молия тизими барқарорлигининг асоси бўлиб, иқтисодиётда операцион харажатларни камайтириш, молиявий ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш, молия бозори ликвидлигини ошириш ва пул-кредит сиёсатини муваффақиятли амалга ошириш учун хизмат қилади. Турли хорижий давлатлар тажрибаси тўлов тизимларининг ривожланиши биринчи навбатда тўлов воситалари ва хизматларини кенгайтириш натижасида банк операцион харажатларини камайтириш ва хизматлар самарадорлигини оширишга олиб келишини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, банк карталари орқали онлайн тўловларни кенг қўлланилиши тўловларни амалга ошириш билан боғлиқ банк хизматларининг самарадорлигини оширишга олиб келади.

Таҳлил ва натижалар

Банк тизими – бу мамлакатда фаолият юритадиган банклар, кредит ташкилотлари ва банк операцияларини амалга оширадиган алоҳида иқтисодий ташкилотлардан иборат. Бундан ташқари, банк тизимига банклар ва кредит ташкилотлари фаолиятини таъминлайдиган ихтисослашган ташкилотлар: ҳисоб-китоб, касса ва клиринг марказлари, банкларни текшириш бўйича фирмалар, банкларнинг қимматли қоғозлари билан ишлаш бўйича дилерлик компаниялари, банкларни ускуналар, маълумотлар, кадрлар билан таъминлайдиган ташкилотлар қиради.

Ўзбекистон Республикаси мустақил деб эълон қилингандан кейин, давлатимиз раҳбари томонидан ишлаб чиқилган бозор иқтисодиётига ўтиш тамойиллари асосида бозор иқтисодиёти хусусияти ва халқаро андазаларга мос икки поғонали молиявий тузилма, яъни Марказий банк ва тижорат банкларидан иборат банк тизимига асос солинди. Икки поғонали миллий банк тизимини яратишнинг дастлабки ҳуқуқий асоси 1991 йил 15 февралда “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги Қонун қабул қилинди [1]. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига пул муомаласини тартибга солиш, тижорат банкларини ташкил қилиш, улар фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш, тўлов тизимини ташкил этиш вазифалари юклатилди.

Ўзбекистон Марказий банки валюта сиёсати миллий валюта курси барқарорлигини таъминлаш, инфляцияни мақбул даражада ушлаб туриш ва экспортни рағбатлантиришга, мамлакатимиз олтин-валюта захираларини самарали бошқариш ва мамлакатдаги нарх даражаси, банк тизимининг барқарорлиги ҳамда тўлов тизимининг барқарор фаолияти

учун масъул бўлган муассасадир. Бунинг учун Марказий банк пул-кредит сиёсатини олиб боради, тижорат банклари, тўлов ташкилотлари, ҳамда бир неча нобанк кредит ташкилотлари фаолиятини лицензиялайди, тартибга солади ва назорат қилади.

Банк тизими иқтисодиётнинг қон томири ҳисобланади, шу боис иқтисодиётнинг ҳолати, давлатнинг қудрати ёки заифлиги ҳам бевосита унга боғлиқ. Бугунги кунда регулятор вазиятни тўғирлаш бўйича қарорлар қабул қилмоқда. Аммо мамлакатни иқтисодий бошқариш жиҳатларининг ҳаммаси ҳам Марказий банкка боғлиқ бўлмагани учун иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда қатнашадиган барча иштирокчиларнинг умумий муросаси зарур. Иқтисодий сиёсатнинг кўпчилик тан оладиган сиёсий ва ижтимоий устуворликлар асосида ишлаб чиқилган битта мақсадга бўйсунуши зарур.

“Марказий банк тўғрисида” ги янги қонун [2], Марказий банкнинг давлат ва бошқа институтлардан деярли тўлиқ мустақиллигини таъминлади ва унинг тижорат банклари фаолияти устидан назорат қилиш ҳуқуқини мутлаққа узгартирди. Қонуннинг моҳияти шундаки, Марказий банк банк хизматлари бозорининг ҳамкори ва ташкилотчиси эмас, балки улар фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш мақсадида чикди.

Ўзбекистон Марказий банкининг тавсияларини бажармаслик қонун бўйича жазоланади. Бу банклар фаолиятига ва тавақалчилик амалиётлари ҳамда банк миқозларинг хохишларини сифатли бажаришга жуда катта тасир курсатади. Марказий банк ва тижорат банкларининг ўзаро муносабатларини тартибга солишда ҳамда банкларнинг иш фаолиятини тугри ташкил қилишда қуйидагиларни амалга ошириш мумкин:

- банклар фаолиятини, айниқса рискларни баҳолаш, кредитларни бериш ва уларнинг қайтарилишини мониторинг қилиш, конверсион амалиётларни ўтказиш, банк миқозлари билан ўзаро муносабатларни тартибга солиш соҳасида ҳаддан ташқари қатъий регламентга солмаслик;

- жазолашдан кўра банк ходимларини ўқитиш ва огоҳлантиришни йулга қуйиш;

- банк пасивлари ва активларини шакллантириш масалаларида, банк маҳсулотлари рўйхати ва уларни сотиш шартларида регулятор функциясидан кура кўрсатмачилик функциясининг устун булиши.

Ўзбекистонда 35 та тижорат банки фаолият кўрсатади. Агар исталган банк ходимдан ёки миқозлардан бир банк иккинчисидан нимаси билан фарқ қилиши ва нега у айнан шу банкни танлагани ҳақида сўралса, ҳеч ким бунга маънили жавоб беролмайди. Хизмат кўрсатиш сифатидан ёки айрим масалаларни “ҳал этиш” имконияти даражасидан бошқа банкларнинг бир-биридан фарқ қиладиган жойи йўқ. Банкларнинг на маҳсулотлар рўйхати, на банк тарифлари, ҳатто рақамланиш даражаси банкни танлашда ҳал қилувчи мезон ҳисобланмайди. Марказий банк томонидан бундай назорат тижорат банкларини бир бирига ухшаш банкларга айлантиради: уларнинг ҳаммаси деярли бир хил банк хизматлари рўйхатига, нархига, ходимлар малакасига, амалиётларни ўтказиш тезлигига эга булиб қолади. Бошқача қилиб айтганда, банклар кўп, аммо улар таклиф этиладиган хизматлар моҳияти бўйича бир-биридан деярли фарқ қилмайди. Шунинг учун ҳам рақобат йўқ, чунки уларнинг ҳеч бири бозорда бирор янги амалиётни таклиф қила олмайди.

Банкларнинг техник қоқоқлиги ва Ўзбекистон банкларида АТ-мутахассислар етишмаслиги, банклардаги мавжуд операцион тизимлар кўп ҳолларда ишончли эмас, тез-тез ишдан чиқади. Мутахассислар ҳар бир амалиётни деярли кўлда бажаришга мажбур. Бу орада эса, банк ишида оператор томонидан бажариладиган ҳар бир оддий амалиёт автомат режимда ўтказилиши жуда муҳим. Бундан ташқари, банк раҳбарлари ўз ходимларининг малакасини ошириш бўйича ишларни бажармайди, миқозларга мобил тўлов иловаларидан фойдаланиш имкониятларини маълум қилишмайди, уларнинг рақамли саводхонлигини оширмайди. Айнан шунинг учун банкларда улкан навбатлар қузатилди.

Унча юқори бўлмаган амалиёт бошқармаларида ҳам малакали, яхши ўқиган мутахассислар етишмаяпти. Олий ўқув юртлари битирувчиларининг паст билим савияси шароитларида ишда “устоз-шогирд” методи асосида ўқиб-ўрганиш малакани оширишнинг ягона самарали усулига айланган. Банкларда фаолиятни сезиларли даражада содалаштириш мумкин бўлган янги маҳсулотлар ҳақида қайғуриш, банк амалиёти ривожланишига ҳамда мижозларга қулай бўлиши учун ва барча маблағлар айланмасини автоматлаштириш ва мобиллаштиришни кенг ривожлантириш керак.

Банкларнинг кузатув кенгашлари ва бошқарувчи ходимлари таркибига чет эл мутахассисларини жалб этиш ташаббуси пайдо бўлган. Бу ташаббус банклар учун “ечим” эмас, бундай мутахассислар мамлакатга ва банкларга анча қимматга тушади. Ўзбекистон банкирлари орасида кўплаб истеъдодли, шу жумладан чет эл олий ўқув юртларида таҳсил олган мутахассислар ва раҳбарлар ҳам бор, улар муаммоларни чет эл мутахассислардан кўра яхшироқ ва арзонроқ ҳал этиши мумкин. Бунинг учун уларга худди шундай шароитларни яратиб бериш керак.

Ҳар бир банк ўз муассислари ва менежерларининг манфаатлари ва малакасини акс эттиради. Бироқ мижозлар банкдан муайян умидларга ҳам эга бўлади ва ўз талабларини қўяди. Универсал корпоратив бошқарув тизимларини жорий этиш ушбу муаммони ҳал қилишнинг кенг тарқалган усули ҳисобланади. Банклардаги корпоратив бошқарув муаммолари орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Банк фаолиятининг турли томонлари, яъни давлат, акциядорлар, менежерлар ва мижозлар манфаатларининг бир-бирига тўғри келмаслиги.

2. Акциядорлар манфаатлари ва ҳуқуқларининг етарлича ҳисобга олинмаслиги, миноритар (майда) акциядорлар ҳуқуқларининг бузилиши.

3. Банк бошқарувининг турли бўғинларида жавобгарлик даражасининг номувофиқлиги ва ваколатларнинг ғайриқонуний тақсимланиши.

4. Ҳаддан ташқари майда назорат ва вазифаларнинг самарасиз версификацияланиши.

5. Банкнинг стратегик муҳим йўналишларида директорлар-менежерлар малакасининг ва профессионализмнинг, шу жумладан юридик билимларнинг етарли эмаслиги.

Банк фаолиятини ривожлантириш ҳамда халқаро стандартларга мувофиқ келадиган ва молиявий соҳага хорижий инвестициялар киритиш учун жозибадор ҳуқуқий муҳитни яратадиган Ўзбекистон Республикасининг «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»ги, «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги, «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги ҳамда «Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида»ги янгиланган қонунлар қабул қилинди.

Банкларнинг аҳоли гавжум ҳудудларга кириб боришини кенгайтириш ва барча аҳоли пунктларида бир хил турдаги хизматлар кўрсатилишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар кўрилиши лозим. Банк тизимига замонавий сервис ечимлари асосида ахборот технологияларини, молиявий технологияларни кенг жорий этиш, ахборот хавфсизлигини лозим даражада таъминлаш, шунингдек, молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайтириш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш талаб этилади.

Молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш, кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш, кредит портфели ва рискларнинг бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиктисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни

такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, давлат улуши мавжуд тижорат банкларини комплекс трансформация қилиш, банк ишининг замонавий стандартларини, ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни жорий этиш, банклардаги давлат акциялари пакетини зарур тажриба ва билимга эга бўлган инвесторларга танлов асосида сотиш, шунингдек, давлат улуши мавжуд тижорат банклари ва корхоналарни бир вақтнинг ўзида ислоҳ қилиш орқали банк секторида давлатнинг улушини камайтириш, аҳоли ва кичик бизнес учун масофавий хизматларни кенг жорий қилиш, камхарж хизмат кўрсатиш нуқталари тармоғини ривожлантириш, шунингдек, республика ягона молия тизимининг ўзаро тўлдирувчи қисми сифатида нобанк кредит ташкилотларининг шаклланиши ва ривожланиши учун қулай шарт-шароитлар яратиш орқали молиявий хизматлар оммабоплигини ва сифатини ошириш лозим.

Банк тизими самарадорлигини ошириш тадбиркорлик субъектлари ва аҳолининг арзон ва сифатли молиявий хизматларга ўсиб бораётган эҳтиёжларини таъминлаш учун иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим омили ҳисобланади. Шу муносабат билан, Стратегия доирасида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади:

1. Илғор халқаро тажриба ва технологияларни жалб қилиш ҳисобига банк хизматлари кўламни кенгайтириш ва сифатини ошириш;

2. Корпоратив бошқарувнинг илғор стандартлари ва тажрибасини жорий этиш орқали банкларда бошқарувни такомиллаштириш, банк бошқаруви органлари ҳисобдорлиги ва фаолиятининг шаффофлигини ҳамда улар томонидан маълумотларни лозим даражада ошкор этилишини таъминлаш;

3. Банклар фаолиятини тижоратлаштиришни ошириш, банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, шунингдек, пул-кредит сиёсати инструментларининг самарадорлигини ошириш учун субсидияланган кредит беришдан воз кечиш;

4. Тижорат банкларининг жамғармаларни инвестицияларга сафарбар қилиш ҳамда уларни молиявий ва иқтисодий нуқтаи назардан энг самарали соҳаларни молиялаштиришга йўналтиришни таъминловчи молиявий воситачи сифатидаги ролини ошириш;

5. Стратегик хорижий инвесторларни жалб қилиш ва молия тизимининг халқаро молия бозорларига босқичма-босқич интеграциялашувини таъминлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадида банк фаолиятини изчил либераллаштириш ва уни энг яхши халқаро амалиёт билан уйғунлаштириш;

6. Нобанк кредит ташкилотларини, шу жумладан ушбу сегментда рақобатни ривожлантириш, пруденциал тартибга солишнинг тегишли нормаларини ривожлантириш орқали, шунингдек, молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятларини енгиллаштириш ҳисобига ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш.

Кредитлашнинг юқори ўсиш суръатлари сақланиб қолаётган шароитда, шунингдек банк тизимини ислоҳ қилиш ва хусусийлаштиришга тайёрлашда Марказий банкнинг банк тизими регулятори сифатидаги ролини ошириш орқали лозим даражадаги пруденциал назоратнинг бўлиши молия тизими барқарорлигини таъминлашнинг муҳим шarti ҳисобланади. Марказий банк томонидан банкларни тартибга солиш ва назорат қилишни такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни назарда тутувчи чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Давлат устунлик қилаётган банк секторидан хусусий инвесторларнинг роли сезиларли бўлган секторга бир текис ўтишни таъминлаш, шунингдек, банкларга нисбатан халқаро эътироф этилган минимал стандартлар ва талабларни белгилаш учун норматив ва назорат базасини қайта кўриб чиқиш, уни Ўзбекистон Республикасининг «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида» [3]ги ва «Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида»

[2]ги қонунларига мувофиқ назорат циклининг бутун спектри бўйича ислоҳ қилиш.

2. Банкларнинг шаффофлигига ва банклар томонидан мунтазам равишда чоп этиладиган ахборотларга қўйилган талабларни ишлаб чиқиш;

3. Назорат фаолиятига жалб этилган ходимларнинг салоҳиятини доимий ва тизимли равишда ошириш.

4. Назорат жараёнида ва маълумотлар алмашинувини амалга оширишда, шунингдек, ҳисоботларни шакллантиришда ахборот технологияларининг ролини кенгайтириш.

5. Корпоратив бошқарув, ички назорат ва таваккалчиликларни бошқариш тўғрисидаги низомларни банклар учун корпоратив бошқарувнинг умумэтироф этилган тамойиллари ва бошқа илғор тажрибаларга мувофиқлаштириш мақсадида қайта кўриб чиқиш.

6. Самарали назорат олиб бориш учун ҳисоботларга оид кераксиз ва эскирган талабларни камайтириш ҳамда ҳисоботларни шакллантириш жараёнини автоматлаштириш орқали ҳисобот тизимини такомиллаштириш.

7. Банк фаолияти узлуксизлиги ва молиявий барқарорлик каби жамият манфаатлари ҳимоясини таъминлаш мақсадида банкларни тартибга солиш ва санациялаш ҳамда омонатларни суғурталашга оид тегишли тизимни жорий қилиш.

8. Халқаро амалиётга мувофиқ банкларда турли таваккалчиликларни (концентрация ва ликвидлик хавфи, кредит, операцион, валюта таваккалчилиги ва бошқалар) бошқариш бўйича қўлланмаларни ишлаб чиқиш зарур.

Хозирги даврда замонавий юқори технологияли банклар ушбу талабларга жавоб бериши керак:

1. Ишончилилик (барқарор молиявий кўрсаткичлар, бозорда ишлаш муддати, рейтинглар, егаларининг обрўси, регулятор талабларига мувофиқлиги).

2. Замонавий веб-сайт дизайни, мобил иловалар.

3. Маҳсулот ва хизматлар таклифларининг тўлиқ спектри. Мижозларга таклифнинг мослашувчанлиги ва тезлиги вақт ва бозор талабларига мувофиқ янги маҳсулотлар ва хизматлар. Стандартлаштирилган ва аниқ маҳсулотлар ва хизматлар.

4. Юқори сифатли, содда ва қулай масофавий хизматлар, онлайн таклифлар, ҳар қандай мобил қурилмадан кириш.

5. Енг яхши нарх таклифи.

6. Тармоқдаги ижобий обрў.

7. Сўровлар, истаклар, муаммолар ҳақида тезкор фикр-мулоҳазалар.

8. "Битта ойна" принципи (турли хил амалиётлар бўйича хизматларни олиш имконияти).

9. Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш пунктлари, банкоматлар, смарт банкоматларнинг ривожланган инфратузилмасига ега бўлиш.

10. Шахсий маълумотларнинг хавфсизлиги ва ҳимоясини таъминлаш.

11. Молиявий хизматларни шахсийлаштириш / молиявий ёрдамчи.

12. 24/7 кириш ва операцияларни дарҳол амалга ошириш.

Хулоса

Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ривожлантириш истиқболлари орасида қуйидагиларни, яъни:

- истеъмол кредитларини такомиллаштириш: махсус дастурлар рўйхатини кенгайтириш кредит бериш; банклар томонидан қисқа муддатли кредитлаш улушини ошириш ҳисобига истеъмол кредитларини мунтазам равишда қайта тузиш;

- истеъмол кредитлаш доирасида кредит тизимига кредитлар қийматини пасайтириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида банклар ва уларнинг мижозлари

хуқуқларини ўзаро ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратиш;

- кредит ташкилотларининг капитал ва кредит операциялари шаффофлигини ошириш;

- банклар томонидан рақамли ва бошқа технологиялар асосида ўз маҳсулотлари ва хизматларини ишлаб чиқиш ва жорий етиш кабиларни мажротиб кўрсатиш мумкин.

Ушбу чора-тадбирлар тижорат банкларининг фаолиятини яхшилашга имкон беради ва банк тизимини ривожлантиришга кўмаклашади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 15.02.1991 й. 205-ХП-сон "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида"ги Қонуни. – <https://lex.uz/docs/135485>

2. Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 11.11.2019 йилдаги ЎРҚ-582-сон. <https://lex.uz/docs/4590452?ONDATE=30.03.2022>

3. Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 05.11.2019 йилдаги ЎРҚ-580-сон. <https://lex.uz/docs/4581969>

4. Ўзбекистон Республикаси “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”. Қонуни. – Т.: Шарқ;, 1997. – 48 б.

5. Абдуллаева Ш.З. Банк иши: дарслик. – Тошкент: 2003. – 312 б.

6. Бабичева Ю.А. Банковское дело. – М. 1994. – 396 с.

7. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М: 2019. – 328 с.